

INSON HUQUQLARINING QISQACHA TARIXI

Abdug'afforova Mohinur Abdusamat qizi

Termiz davlat universiteti, Yuridik fakulteti, Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi talabasi

Telefon: +998936383823

E- mail: mohinurabdugafforova7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola inson huquqlarining qisqacha tarixi, qonunlar, inson huquqlarining qanday vujudga kelganligi haqida bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: huquq, jinoyat, yuridik, ma'muriy huquq, shaxs, BMT, Xavfsizlik Kengashi, jamiyat, inson huquqlari

Аннотация: Данная статья посвящена краткой истории прав человека, законов и тому, как были созданы права человека.

Abstract: This article is devoted to a brief history of human rights, laws, and how human rights were created.

Har bir inson o'zining insoniyligi tufayli ma'lum inson huquqlariga ega ekanligiga ishonishi kerak. Biroq, uning ildizlari ko'plab madaniyatlarning oldingi an'analari va hujjatlarida yotadi; inson huquqlarini global sahnaga va global vijdonga olib chiqish uchun Ikkinchi jahon urushining katalizatori bo'ldi.

Tarixning ko'p qismida odamlar bir guruhga - oilaga, mahalliy millatga, dinga, sinfga, jamoaga yoki davlatga a'zo bo'lish orqali huquq va majburiyatlarga ega bo'lishdi. Aksariyat jamiyatlarda "Oltin qoida"ga o'xshash an'analari mavjud bo'lib, "Boshqalar sizga qanday qilishlarini xohlasangiz, ularga ham shunday qiling". Hindu vedalari, Bobilning Hammurabi kodeksi, Injil, Qur'on va Konfutsiyning anekdotlari odamlarning burchlari, huquqlari va majburiyatlari haqidagi savollarga javob beradigan eng qadimgi yozma manbalarning asosiy beshtasi hisoblanadi. Bundan tashqari, Inka va Azteklarning xulq-atvor va adolat

kodekslari va Iroquois Konstitutsiyasi 18-asrdan oldin mavjud bo'lgan tubjoy amerikalik manbalar edi. Darhaqiqat, barcha jamiyatlar, xoh og'zaki, xoh yozma an'analarda bo'lsin, o'z a'zolarining sog'lig'i va farovonligi uchun g'amxo'rlik qilish usullari bilan bir qatorda adolat va adolat tizimlariga ega.

20-asr inson huquqlari hujjatlarining prekursorlari Shaxsiy huquqlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, Magna Carta (1215), Angliya huquqlar to'g'risidagi Bill (1689), Fransiyaning Inson va Fuqarolar huquqlari to'g'risidagi deklaratsiyasi (1789), AQSh Konstitutsiyasi va Huquqlar Bill (1791) yozma hisoblanadi. inson huquqlari bo'yicha bugungi kundagi ko'plab hujjatlarning prekursorlari. Shunga qaramay, ushbu hujjatlarning aksariyati dastlab siyosatga tarjima qilinganida, ayollar, rangli odamlar va ma'lum ijtimoiy, diniy, iqtisodiy va siyosiy guruhlar a'zolari bundan mustasno edi. Shunga qaramay, butun dunyo bo'ylab mazlum odamlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tasdiqlovchi inqiloblarni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu hujjatlarda ifodalangan tamoyillarga tayangan.

Zamonaviy xalqaro inson huquqlari huquqi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) tashkil etilishi muhim tarixiy antsedentlarga ega. 19-asrda qul savdosini taqiqlash va urush dahshatlarini cheklashga qaratilgan sa'y-harakatlar bunga yorqin misoldir. 1919-yilda davlatlar mehnatkashlarning huquqlarini, shu jumladan, salomatligi va xavfsizligini himoya qiluvchi shartnomalarni nazorat qilish uchun Xalqaro Mehnat Tashkilotini (XMT) tuzdilar. Ayrim ozchilik guruhlarini himoya qilish masalasi Birinchi jahon urushi oxirida Millatlar Ligasi tomonidan ko'tarilgan. Biroq, g'alaba qozongan Yevropa ittifoqchilari tomonidan yaratilgan xalqaro tinchlik va hamkorlik tashkiloti hech qachon o'z maqsadlariga erisha olmadi. Qo'shma Shtatlar qo'shilishdan bosh tortgani va Liga Yaponiyaning Xitoy va Manchuriyaga bostirib kirishiga (1931) va Italiyaning Efiopiyaga hujumiga (1935) to'sqinlik qila olmagan uchun Liga qulab tushdi. U nihoyat Ikkinchi Jahon urushi boshlanishi bilan yakunladi. (1939).

Birlashgan Millatlar Tashkilotining tug'ilishi

Inson huquqlari g'oyasi Ikkinchi jahon urushidan keyin kuchliroq paydo bo'ldi. Olti milliondan ortiq yahudiylar, sinti va romanlar (lo'lilar), gomoseksuallar va nogironlarning fashistlar Germaniyasi tomonidan yo'q qilinishi butun dunyoni dahshatga soldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Nyurnberg va Tokioda sud jarayonlari bo'lib o'tdi va mag'lubiyatga uchragan davlatlarning rasmiylari urush jinoyatlari, "tinchlikka qarshi jinoyatlar" va "insoniyatga qarshi jinoyatlar" uchun jazolandi.

Keyin hukumatlar xalqaro tinchlikni mustahkamlash va mojarolarning oldini olishdan iborat Birlashgan Millatlar Tashkilotini tuzish majburiyatini oldilar. Odamlar hech qachon hech kimning hayotdan, erkinlikdan, oziq-ovqatdan, boshpanadan va millatidan nohaq mahrum qilinmasligini ta'minlashni xohlardi. Ushbu yangi paydo bo'lgan inson huquqlari tamoyillarining mohiyati AQSH Prezidenti Franklin Delano Ruzveltning 1941 yildagi Ittifoqning holati to'g'risidagi Murojaatnomasida to'rtta muhim erkinlikka asoslangan dunyo haqida gapirganda aks ettirilgan: so'z va din erkinligi hamda muhtojlik va qo'rquvdan ozodlik.

Butun dunyodan fuqarolarni o'z hukumatlari tomonidan suiiste'mol qilinishidan himoya qilish uchun inson huquqlari standartlari, davlatlar o'z chegaralarida yashovchilarga nisbatan munosabatda bo'lishlari uchun javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan standartlarga chaqiriqlar keldi. Bu ovozlar 1945 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomi loyihasini ishlab chiqqan San-Fransisko yig'ilishida muhim rol o'ynadi.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi

Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar barchaning inson huquqlarini hurmat qilishga yordam berishga va'da berishdi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun BMT Inson huquqlari bo'yicha komissiya tuzdi va unga Nizomda e'lon qilingan asosiy huquq va erkinliklarning mazmunini ifodalovchi hujjat loyihasini ishlab chiqish vazifasini yukladi. Komissiya Eleanor Ruzveltning kuchli rahbariyatiga asoslanib, butun dunyo e'tiborini tortdi.

1948-yil 10-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 56 a'zosi tomonidan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (UDHR¹) qabul qilindi. Sakkiz davlat betaraflikni tanlagan bo'lsa-da, ovoz berish bir ovozdan qabul qilindi.

Odatda xalqaro Magna Carta deb ataladigan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (UDHR), Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomi tomonidan asos solingan xalqaro huquqdagi inqilobni kengaytirdi, ya'ni hukumat o'z fuqarolariga qanday munosabatda bo'lishi endi nafaqat ichki manfaatlar uchun emas, balki qonuniy xalqaro tashvish masalasidir. nashr. Unda barcha huquqlar bir-biriga bog'liq va bo'linmasdir, deb ta'kidlaydi.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining ta'siri sezilarli bo'ldi. Uning tamoyillari hozirda BMT tarkibiga kiruvchi 193 dan ortiq davlatlarning aksariyati konstitutsiyalariga kiritilgan. Deklaratsiya huquqiy jihatdan majburiy hujjat bolmasa-da, Umumjahon deklaratsiyasi xalqaro odatiy huquq maqomiga erishdi, chunki odamlar uni "barcha odamlar va barcha xalqlar uchun umumiy yutuqlar standarti" deb bilishadi.

Inson huquqlari bo'yicha paktlar

BMTning Inson huquqlari bo'yicha komissiyasi UDHRni amalga oshirish mexanizmlarini yaratish maqsadida ikkita shartnomani: Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt va uning ixtiyoriy Protokolini hamda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakti ishlab chiqishga kirishdi. (ICESCR²). Umumjahon deklaratsiyasi bilan birgalikda ular odatda Inson huquqlari to'g'risidagi Xalqaro Bill deb ataladi. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt asosiy e'tiborni yashash huquqi, so'z erkinligi, e'tiqod va saylov huquqi kabi masalalarga qaratadi. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt oziq-ovqat, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshpana kabi masalalarga e'tibor qaratadi. Ikkala pakt ham barcha shaxslarga huquqlarning kengayishi va kamsitishni taqiqlaydi.

¹ Universal Declaration of Human Rights

² International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

1997 yil holatiga ko'ra, 130 dan ortiq davlatlar ushbu paktlarni ratifikatsiya qilgan. Biroq, Qo'shma Shtatlar faqat Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakti ratifikatsiya qildi va hattoki ko'plab izohlar yoki rasmiy istisnolar bilan uning to'liq muvofiqligini tasdiqladi

Inson huquqlari b'yicha keyingi hujjatlar

Inson huquqlari to'g'risidagi Xalqaro Billdagi paktlardan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlarini yanada rivojlantiruvchi 20 dan ortiq asosiy shartnomalarni qabul qildi. Bularga qiynoqlar va genotsid kabi muayyan zo'ravonliklarning oldini olish va taqiqlash hamda qochoqlar (Qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiya, 1951), ayollar (Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya, 1979) kabi ayniqsa zaif aholini himoya qilish to'g'risidagi konvensiyalar kiradi.), va bolalar (Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya, 1989).

Qiynoqlar va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoga qarshi konvensiya Evropa, Amerika va Afrikada inson huquqlarini himoya qilish va targ'ib qilish bo'yicha mintaqaviy hujjatlar Inson huquqlari to'g'risidagi Xalqaro Billni kengaytiradi. Masalan, Afrika davlatlari o'zlarining Inson va xalq huquqlari Xartiyasini (1981), musulmon davlatlari Islomdagi inson huquqlari bo'yicha Qohira deklaratsiyasini (1990) yaratdilar. 1989-yildan beri Sharqiy Yevropa, Afrika va Lotin Amerikasidagi keskin o'zgarishlar inson huquqlarini hurmat qilishga bo'lgan talabning ortib borayotganini kuchli namoyon qildi. Xitoy, Koreya va boshqa Osiyo mamlakatlaridagi ommabop harakatlar ushbu tamoyillarga xuddi shunday sodiqlikni ochib beradi.

Nodavlat notijorat tashkilotlarining roli

Dunyo miqyosida inson huquqlari himoyachilari ko'pincha hukumat amaldorlari emas, balki fuqarolar bo'lgan. Xususan, xalqaro hamjamiyat e'tiborini inson huquqlari masalalariga qaratishda nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) muhim rol o'ynadi. Masalan, 1995-yilda Xitoyning Pekin shahrida Birlashgan

Millatlar Tashkilotining Ayollar bo'yicha IV Butunjahon konferensiyasi atrofidagi NNT faoliyati misli ko'rilmagan e'tiborni ayollarning inson huquqlarining jiddiy buzilishiga qaratdi. Amnesty International, Qullikka qarshi jamiyat, Xalqaro huquqshunoslar komissiyasi, tubjoy xalqlar ishlari bo'yicha xalqaro ishchi guruhi, Human Rights Watch, Minnesota Advocates for Human Rights va Survivors International kabi nodavlat tashkilotlar hukumatlarning harakatlarini kuzatib boradi va ularga insoniy huquqlarga muvofiq harakat qilishga majbur qiladi. huquq tamoyillari.

Inson huquqlari tizimini tushunadigan hukumat amaldorlari ham erkinlik yo'lida keng ko'lamli o'zgarishlarga ta'sir qilishi mumkin. Avraam Linkoln, Franklin Ruzvelt, Lindon B. Jonson va Jimmi Karter kabi Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'plab prezidentlari inson huquqlari uchun qat'iy pozitsiyani egallagan. Boshqa mamlakatlarda Nelson Mandela va Vaklev Havel kabi rahbarlar inson huquqlari bayrog'i ostida katta o'zgarishlarni amalga oshirdilar.

Inson huquqlari - vaqti kelgan g'oya. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi butun dunyodagi odamlarni erkinlik va adolatga chaqiradi. Har kuni o'z fuqarolarining huquqlarini poymol qilgan hukumatlar e'tiroz bildirishadi va ularni javobgarlikka tortishadi. Har kuni dunyo bo'ylab insoniyat safarbar bolib, adolatsizlik va g'ayriinsoniylikka qarshi turadi. Ular tosh ustiga tushgan suv tomchilari kabi zulm kuchlarini yemirib, dunyoni Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida ifodalangan tamoyillarga erishishga yaqinlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar

1. Saburov N., Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi / O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDYI, 2011.
2. <https://www.ziyouz.com/>
3. M. Lafasov, U. Jo'rayev Jahon tarixi. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. T.: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2005—368 b.
4. <http://www.srdlawnotes.com/2016/03/legal-literary-and-objects-of-legal.html>